

ETNOGRAFIZIMLERDIN LINGVOPOETIKALIQ IMKANIYATLARI

Badaxshanova A.I. – QMU erkin izleniushisi

Annotatsiya. Maqalada qaraqalpaq xalqina tan, xalqtin sanasina bekkem sinip qalghan ham oghan amel qilatuvin awladlardan awladlarga otip kiyatirghan dasturlerdi anlatushi sozler etnografizmler ham olardin M.Nizanov shig'armalarinda qollanilw ozgesheli haqqinda soz etilgen.

Tayanish sozler: etnografizmlep, urp-adetler salt-dasturler, diniy dasturler, ırlar, isenim, ruwxıy madeniyat, milliy psixologiya.

Qaraqalpaq tilinin sozlik quramında xalqtin sanasina bekkem sinip qalghan ham hamme oghan amel qilatuvin awladlardan-awladlarga otip kiyatirghan dasturlerdi anlatushi sozler topari ushirasadi. Har birjeke adam ozinin esin bilgen waqtınan baslap tap qartayganğa shekemgi omirinde har qıylı quwanishlı ham qaygili waqıyalardi basınan keshiredi. Bul waqıyalardin hammesi turlishedasturler, ırlar ham urp-adetler menen belgilenip, har bir jeke adamnin omirindebelgili yadtan shıqpas psixikalıq emocionallıq iz qaldıradi. Har bir jeke adambelgili xalqtin, milletin quramında jasaydı ham onin jeke turmısındağı quwanishlı yamasa qaygili waqıyalar sol xalqtin, milletin tariyxıy jaqtan qaliplesken urp-adet ham dasturlerinin korinisi boladı.

Tildi biliw – bul til arqalı juzege shıgatuvin madeniyattı biliw, omir shınlıgın biliw. Al omir shınlıgınin ulken bolegi urp-adet ham salt-dastur atamaları arqalı korinedi. Bunday atamalar «etnos» tusinigin ashıwdin sociallıq normativlik (dastur, urp-adet, isenim, ruwxıy madeniyat, milliy psixologiya ham

t.b. usagan)sebeplerinekirgiziledi.

Etnografiyalıq leksika tilde birden payda bolgan emes. Ol bir neshshe asirler din jemisi. Oytkeni kop etnografiyalıq sozler tek qazaq, qaraqalpaq, ozbek, turkmen ham t.b. xalıqlarina tiyisli emes, al basqa da turkiy xalıqlarina ortaq. Al olardin gey birewleri xalıqlardin oz aldına bolinip shıqqannan keyin turmis-tirishiligine, kun korisine, kasibine baylanisli payda bolıp qaliplesip, leksikalıq quramin bayıtqan.

Belgili ozbek tilshi ilimpazlarınan Sh. Nurullayeva, N.Mirzayev, qazaq tilshi ilimpazlarınan Q. Qayırbaeva, G. Adilova, qaraqalpaq tilshi ilimpazlarınan D.S. Nasırov, O. Dospanov, X. Jumashev, Sh.Abdinazimov ham G.Qarlıbaevalardin izertlewleri etnografizmlerge arnalganın koriwge boladı.

Etnolingvistika etnostı onın tili menen baylanıstıra otırıp izertleydi, oytkeni til – xalıqtın turaqlı belgisi, al territoriyalıq tutashlıq, madeniyat, xalıq retinde ozin-ozı tanıwı, mamleketlik duzim, xojalıq, ekonomikalıq areal, sociallıq organizm ham antropologiyalıq tip - xalıqtın azlı-kopli ozgeriske beyim belgileri bolıp sanaladı. Etnolingvistikanın oz aldına jeke taraw retinde payda bolıwı XIX asirdin 70-jıllarınan baslap AQSh til biliminde baslangan. Ol Arqa ham Ortalıq Amerikanın indeec qawimleriniın tilin izertlew menen tigız baylanisli ken taraladıda, daslebinde, tiykarınan etnografiyalıq materialga kewil bolindi. Keyin ala amerikalı indeecler tilleriniın tuwısqanlıgın izertlew baslı maselege aylana basladı. Amerika alımlarınıın miynetlerinde «etnolingvistika» termininiın ornına kobinese «antropolingvistika», «etnosemantika» atamaları qollanıladı. Sebebi, semantika maselesi «ishki forma» degen at penen V.F. Gumboldtin ilimiy koz qaralarınan baslap etnolingvistika qarastıratuğın maselenin biri retinde engizilgen.

Dástúrlar xalıq mádeniyatınıń júdá áhmiyetli bólegi bolıp, onda adamlardıń ruwxıy baylıǵınıń dárejesi, basqalardan ayırmashılıǵınıń barlıq belgileri kórinedi. Dástúr túsiniǵi júdá kóp mániske iye bolıp, ol barlıq jaǵdayda anıq qollanıladı.

Tilde salt-dástúrlardi ańlatıwshı sózlerdiń ayırımlarınıń kelip shıǵıwı islam dini menen baylanıslı. Basqa dinlerdeǵidey-aq islam dininde de ásirler boyına rásmiy tús alǵan, musulmanlar tárepinen ámelge asırılıp kiyatırǵan dástúrlar hám olar menen baylanıslı bolǵan haytlar (bayramlar) jáne de úrp-ádetler bar. Arablar basıp alǵan mámleketlerinde birinshi gezekte diniy dástúrlardi engizgen. Islam dini adamlardıń oy-órisin, óz-ara qatnasıqlarınıń hám ádep-ikramlılıq túsiniǵleriniń belgilewshisi bola baslaǵan. Dástúr túsiniǵi pútkil ámeliy háreket, bekkem bir tártipte hám belgili bir rásmiy túrde berilgen waqıtta ótkeriliwi lazım bolǵan saltanattı bildiredi. Sonıń menen birge, diniy dástúrlar, úrp-ádetler tariyxlar boyına rásmiy túr alǵan, dinge iseniwshilerdiń hám mesiniń diniy pikirleri jáne de turmıstaǵı dástúrleri menen baylanıslı bolǵan saltanattı háreketleriniń jıyındıları ekenligide belgili. Usınıń ózinen dástúrlar, úrp-ádetler hám eski ırımlar arasında belgili ayırmashılıqlar bar, sonıń ushın olardı bir-biri menen aralastırıp jibermeu kerek degen juwmaq kelip shıǵadı.

Qaraqalpaq tili xalqımızdıń danalıǵın, onıń tariyxıy rawajlanıw dáwirlerin ózinde sáwlelendiriwshi biybaha miyras esaplanadı. Belgili jazıwshılardıń dóretpeleriniń tillik ózgesheliklerin úyreniw arqalı xalqımızdıń tariyxına baylanıslı bay maǵlıwmatlardı alıwǵa boladı. Qaraqalpaq til biliminiń aldında ele sheshilmegen máseleler kóp ekenligin ayırıqsha atap ótiw zárúr. Bunday máselelerdiń qatarına shıǵarmalardıń til ózgesheliklerin hár tárepleme tereń izertlew máseleside kiredi. Sonlıqtan túrkiy xalıqlarınıń tilin diaxroniyalıq baǵdarda izertlew ushın bahalı maǵlıwmat beredi. Házirgi waqıtta túrkiy tillerdiń túrli rawajlanıw dáwirine tán barlıq kórkem shıǵarmaların

lingvistikaliq jaqtan úyreniw zárúrligi artıp barmaqta.

Kórkem shıǵarmalardaǵı etnografizmlerdiń qollanılıw ózgeshelikleri boyınsha ayırım maqalalar jariqqa shıqqan bolıp, oltuwralı arnawlı izertlew júrgizilmegen. Sonlıqtanda, kórkem shıǵarmatilinde etnografizmlerdiń qollanılıw ózgesheliklerin úyreniw teoriyalıq hám ámeliy jaqtan úlken áhmiyetke iye.

Qaraqalpaq jazıwshılarınıń dóretpeleri xalqımızdıń ruwxıy dúnyasınıń tiykarı esaplanadı. Keleshek áwladlardı ruwxıy dúnyası bay, kámil insanlar etip tárbiyalawda kórkem dóretpelerdiń tutatuǵın ornı ayrıqsha. Ásirese, shıǵarmalarda jumsalǵan etnografizmler xalqımızdıń kóp ásirlik mádeniyatı tuwralı bahalı maǵlıwmatlar beredi.

Ádebiyatlar:

1. Абдиназимов Ш. Лингвопоэтика. – Тошкент: Yoshlar nashriyot uyi, 2020. – 152 б.
2. Бекбергенова З. Қарақалпақ романларында көркем сөз поэтикасы (1980-2010-жыллар). Монография. – Нөкіс: Илим, 2016. – Б. 79.
3. Адилова Г. Қарақалпақстан қазақлары этнографизмлериниң лингвомәдений анализи. Филол. илим. докт....дисс. – Нөкіс, 2018.
4. Нызанов М. Таңламалы шығармалары 6-7-томлар Нөкіс, «Jeti Iqlım» baspası. 2024.